

GULXANIY IJODI -MASALLAR BADIYATI VA RUHIYATI

Qutlimuratova Mashhura Quvondiq qizi

Buxoro davlat pedagogika institute O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15801811>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Gulxaniyning “Zarbulmasal” asari misolida masal janrining badiiy xususiyatlari tahlil qilingan. Unda masallarning ramziy timsollar orqali ijtimoiy hayotni aks ettirish usullari, hajviy va didaktik xususiyatlari, til va uslubining xalqchiligi hamda she'riy shakl va ritmning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Gulxaniy masallarining bugungi davr uchun ham dolzarbligi ta'kidlangan. Maqola masal janrining o'zbek adabiyotidagi o'rnini o'rganish va Gulxaniy ijodini yanada chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Gulxaniy, masal janri, “Zarbulmasal”, badiiy xususiyat, satira, hajv, didaktika, timsollar tizimi, xalqchil uslub, o'zbek adabiyoti.

Abstract. This article analyzes the artistic features of the fable genre based on Gulxaniy's work “Zarbulmasal”. It explores how fables depict social life through symbolic images, their satirical and didactic aspects, the folk-oriented language and style, and the significance of poetic form and rhythm. Additionally, the relevance of Gulxaniy's fables in contemporary times is emphasized. The article contributes to the study of the fable genre in Uzbek literature and provides a deeper understanding of Gulxaniy's creative legacy.

Keywords: Gulxaniy, fable genre, “Zarbulmasal”, artistic features, satire, humor, didactics, symbolism, folk style, Uzbek literature.

Аннотация. В данной статье анализируются художественные особенности жанра басни на примере произведения Гулханий *«Зарбулмасал»*. Рассматриваются способы отражения социальной жизни через символические образы, сатирические и дидактические аспекты, народный язык и стиль, а также значение поэтической формы и ритма. Кроме того, подчеркивается актуальность басен Гулханий в современном обществе. Статья способствует изучению жанра басни в узбекской литературе и более глубокому пониманию творческого наследия Гулханий.

Ключевые слова: Гулханий, жанр басни, “Зарбулмасал”, художественные особенности, сатира, юмор, дидактика, символизм, народный стиль, узбекская литература.

Kirish

Masal janri qadimdan insoniyatning axloqiy tarbiyasida muhim o'rin tutib kelgan. O'zbek adabiyotida masal janri alohida o'rin tutadi. Bu janr asosan didaktik ruh bilan sug'orilgan bo'lib, unda axloqiy pand-nasihatlar badiiy shaklda ifodalangan. O'zbek adabiyotining yirik namoyandaligidan biri bo'lgan Gulxaniy ham masal janrida ijod qilib, o'zining mashhur “Zarbulmasal” asari orqali bu yo'nalishga muhim hissa qo'shgan. U o'zining mashhur “Zarbulmasal” asari orqali masalchilik an'analari davom ettirgan va jamiyatdagi illatlarni o'tkir hajv, ramziy timsollar va xalqchil uslub orqali yoritgan.

Asosiy qism:

1. Masallarning badiiy xususiyatlari

Gulxaniy masallari o'ziga xos badiiy uslub va tasvir vositalari bilan ajralib turadi. Gulxaniy masallarida badiiy ifodalilik kuchli bo'lib, unda real hayot manzaralari ramziy timsollar orqali aks

ettirilgan. Masallarda qushlar, hayvonlar, hatto jonsiz buyumlar ham insoniy fazilatlar va nuqsonlarni gavdalantiruvchi qahramonlar sifatida tasvirlanadi. Bu esa asarning ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchiga qiziqarli uslubda hayotiy saboqlar beradi.

2. Satira va hajviylik:

Gulxaniy o'z masallarida jamiyatdagi illatlarni hajv va kinoya yo'li bilan fosh qiladi. Uning asarlarida yolg'onchilik, adolatsizlik, nodonlik, xudbinlik kabi illatlar o'tkir istehzo bilan tanqid qilinadi. Masalan, "Tulki va bo'ri" masalidagi tulki hiylakorlikning, bo'ri esa zo'ravonlikning ramzi sifatida namoyon bo'ladi. "Shox va qo'zichoq" masalida esa kuchli va zaif o'rtasidagi adolatsizlik hajviy uslubda yoritilgan: shox har qanday holatda ham qo'zichoqni aybdor qilib ko'rsatadi. Bu orqali muallif jamiyatda kuchli tabaqa zaiflarni qanday ezishini ko'rsatib beradi.

3. Didaktik mazmun va axloqiy xulosalar:

Gulxaniy masallari faqatgina hajviy ruh bilan cheklanib qolmay, balki har bir hikoyatda muayyan axloqiy xulosa chiqariladi. Masallarda adolat, halollik, mehnatsevarlik va odob-axloqiy qadriyatlar ulug'lanadi. Har bir masalda muayyan axloqiy pand-nasihat beriladi. Masalan, "Qarg'a va chumchuq" masalida qarg'aning haddan tashqari maqtanchoqligi unga kulfat keltiradi. Ushbu masal o'quvchiga o'zining imkoniyatlarini to'g'ri baholash, kamtarlik va dono bo'lish kerakligini eslatadi.

4. Til va uslubning xalqchiligi:

Gulxaniy o'z masallarini xalq tiliga yaqin, sodda va obrazli ifodalar bilan boyitib yozgan. Uning asarlarida maqollar, iboralar va xalqona hikmatlar keng qo'llanilgan bo'lib, bu asarlarni yanada jonli va o'qish uchun qulay qiladi. Gulxaniy masallarida xalq maqollari, iboralar va o'xshatishlari keng qo'llanadi. Masalan, "Bo'ri va echkilar" masalida "Bo'ri to'yi – echkning motami" iborasi qo'llanib, mustabid kishilarning o'z manfaatini boshqalarning hisobiga qurishi ifodalanadi.

5. She'riy shakl va ritm:

"Zarbulmasal" asarida masallarning aksariyati she'riy shaklda yozilgan. Bu uslub nafaqat asarning badiiy qimmatini va ta'sirchanligini oshiradi, balki uning esda qolarli bo'lishiga ham xizmat qiladi. "Zarbulmasal" dagi ko'plab masallar she'riy shaklda yozilgan bo'lib, ular sodda, esda qolarli va ta'sirchan ohangga ega. Masalan, quyidagi misralarni olaylik:

"Har kimki, o'z ishini boshdan o'ylamas,
Oxir borib, pushaymon chekar, bilmas!"

Bu misralar orqali muallif inson har bir ishda oldindan aql bilan harakat qilishi lozimligini ta'kidlaydi.

6. Gulxaniy masallarining zamonaviy dolzarbligi:

Gulxaniyning masallari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Ular inson tabiati, jamiyatdagi ijtimoiy muammolar va axloqiy qadriyatlar haqida o'ylashga undaydi. Bu masallar orqali har qanday davr o'quvchisi o'ziga tegishli xulosa chiqarishi mumkin. Shu sababli, Gulxaniy masallari nafaqat adabiy meros, balki hayotiy saboqlar beruvchi muhim manba sifatida ham dolzarbligini yo'qotmagan. Ular bizga ijtimoiy haqiqatlarni anglash, insoniy fazilatlarini qadrlash va noto'g'ri yo'ldan qochish haqida o'ylash imkonini beradi.

Xulosa:

Iyul, 2025-Yil

Gulxaniy ijodi o'zbek adabiyotida masal janrini yuksak darajaga olib chiqdi. Uning "Zarbulmasal" asari nafaqat adabiy, balki ma'naviy tarbiya vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Masallardagi o'tkir satira, xalqchil uslub va chuqur didaktik ma'no bu asarni bugungi o'quvchilar uchun ham dolzarb qilib turibdi. Shunday ekan, Gulxaniy masallarini o'rganish va ulardan hayotiy saboqlar olish har bir kitobxon uchun foydalidir. "Zarbulmasal" o'zining o'tkir tanqidiy ruhi, jonli tasvirlari va xalqona tili bilan ajralib turadi. Asar inson fe'l-atvoridagi kamchiliklarni hajv va timsollar orqali ochib beradi va o'quvchini axloqiy xulosa chiqarishga undaydi. Shu jihatlari bilan uning badiiyati juda boy va ta'sirchan hisoblanadi. Gulxaniyning masallari nafaqat adabiy meros, balki axloqiy tarbiya vositasi ham hisoblanadi. Chunki ular har bir o'quvchini hayotiy saboqlar chiqarishga undaydi, insoniyatga xos ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurashni tasvirlaydi. Ushbu masallar bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, chunki inson tabiati va jamiyatdagi ijtimoiy muammolar doimo dolzarb bo'lib kelgan.

REFERENCES

1. Eshqulova, G., Musurmonova, M., & Axmedova, D. B. (2022). Boshlang 'ich sinf ona tili darslarida nutqiy ko 'nikmalarni rivojlantiruvchi o 'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning ilmiy-metodik asoslari. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(1A), 72-75.
2. Axmedova, D. (2023, May). O 'ZBEK TILI KORPUSLARI SEMANTIK KENGAYTMASIDA "BOSH" LEKSEMASINING SEMANTIK IZOHLARIDAN FOYDALANISH XUSUSIDA. In «УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция (Vol. 2, No. 2).
3. Axmedova, D., & Eshqulova, G. (2022, June). TIL BIRLIKLARINI SEMANTIK TEGLAHDA SEMEMA MASALASI. In «УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ВОПРОСЫ" Международная научно-практическая конференция (Vol. 1, No. 1).
4. Qizi, Y. B. A., Qizi, Y. H. A., & Axmedova, D. B. (2022). 2-SINF "ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI" DARSLARIDA O'QUVCHILARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(15), 51-56.
5. Qizi, S. M. A., & Axmedova, D. B. (2022). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARINING BILIM EGALLASHGA DOIR QARASHLARINI SHAKLLANTIRISHDA DIDAKTIK ASARLARNING O 'RNI. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 1(1A), 43-46.
6. Axmedova, D. (2021). СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СИСТЕМА И МОДЕЛЬ. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).
7. Axmedova, D. (2020). Семантик разметка тизимида тег гурухлари. Oriental Art and Culture, (III), 440-444.

Iyul, 2025-Yil

8. Akhmedova, D. B. (2020). SET OF SEMANTIC TAGS FOR UZBEK LANGUAGE UNITS: CONSTANTS AND OPERATOR CLASSIFIER. Theoretical & Applied Science, (2), 177-179.
9. Bahodirovna, D. A. (2020). SEMANTIC TAG CATEGORY IN CORPUS LINGUISTICS: EXPERIENCE AND ANALYSIS. Scientific reports of Bukhara State University, 4(1), 152-160.
10. Bahodirovna, A. D., & Khamidjanovna, A. F. IDEOLOGICAL AND ARTISTIC ASPECTS OF SANHO LYRICAL HERITAGE. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 235.
11. Sharipova M. ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 12. – №. 12.
12. Sharipova M. B., Muslimova L. M. Q. XALQ DOSTONLARINI O'RGATISHNING AMALIY ANAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1130-1134.
13. Sharipova M. B. Xursand Nuriddinovna Mirzayeva XALQIMIZ MADANIYATINING HAYOTBAXSH SARCHASHMASI //Scientific progress. – 2021. – №. 7.
14. Sharipova M. B. Gulshoda Fazliddin Qizi Ravshanova QAHRAMONLIK DOSTONLARINING O'ZIGA XOSLIGI: MILLIY RUH VA AN'ANALAR //Scientific progress. – 2021. – №. 7.
15. Шарипова М.Б., Ньматова Ш.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ // Вестник магистратуры. 2020. №3-3 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-esteticheskoy-kultury-vospitannikov-doshkolnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy> (дата обращения: 07.10.2022).
16. Шарипова М. Б., Саъдуллаева М. Модульное обучение в системе образования //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3. – С. 72.
17. Sharipova M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova X., IFODASI D. S. M. B. Scientific progress. 2021. № 7 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlarida-sovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-alpomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12. 2021).
18. MA'NAVIY Y. A. R. V. A., O'RNI D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maqbuba Baxshilloevna BuxDU //Maktabgacha ta'lim.
19. Sharipova, Maqbuba Baxshilloevna. "Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOH DAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA)." Scientific progress 7 (2021).
20. Sharipova M. B., Jalolova S. Z. Q. HOZIRGI MAISHIY TURMUSHDA O'Z O'RNIGA TO'LA EGA BO'LGAN MAROSIMLAR ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA) //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1114-1119.